

In Ciavolotta blühen zu viele Schwefelblumen

BILDBERICHT VON HERBERT MAEDER

Im Schießpulver, mit dem die weißen Eroberer Amerikas Indianer und Büffel ausrotteten, hatte es sizilianischen Schwefel. Da nun aber Amerika ein für allemal entdeckt worden und mit Weißen besiedelt ist, und da die Vereinigten Staaten heute mit ihrer Schwefelproduktion in Louisiana und Texas an der Spitze der Weltproduktion stehen, bringen die Sizilianer ihren Schwefel nicht mehr ab. Ein sozusagen tragisches Exempel welthistorischer Zusammenhänge.

Amerikas Schwefel ist billiger und reiner. Die Amerikaner geben sich nicht die Mühe, schwefelhaltiges Mineral in harter Arbeit aus dem Erdinnern hervorzuklauben. Sie machen es komplizierter, aber weniger mühsam: Durch Rohre pressen sie heißen Dampf in die unterirdischen Schwefellager und lassen den geschmolzenen Schwefel in reiner Form

Die Herren von der Ente-Zolfo, der staatlichen Schwefelverkaufsregie, hoffen auf eine Änderung der weltwirtschaftlichen Lage. Denken sie vielleicht an Geschäfte mit den Ostländern? Ingenieur Mario Tornaro, der Direktor der Mine von Ciavolotta (Bild links), lachte auf meine Frage. Sein Lachen war weder ja noch nein. Bild rechts: Doktor Enrico Andreuzzi Baldini aus Rom langweilt sich in Ciavolotta. Er hat lange Zeit nach seiner Frau, die in Rom geblieben ist. Es ereignen sich wenig Unfälle.

an die Erdoberfläche aufsteigen. Die Installationen sind zwar teuer, aber die Amerikaner bringen es gleichwohl fertig, billigeren Schwefel zu liefern.

Zur Zeit der koreanischen Krisen brachte Sizilien seine Schwefelproduktion ohne Schwierigkeiten und zu gutem Preis ab. Alle Länder legten Vorräte an. Aber die Krisen gingen zum Unglück vorüber – zum Unglück für die Sizilianer. Die Schwefelexporte nahmen ab. Amerika beherrscht den Schwefelmarkt und hat Italien als Exportland praktisch ausgeschaltet. Letztes Jahr gingen noch ganze 413 Tonnen sizilianischen Schwefels ins Ausland. Vor fünf Jahren waren es beinahe tausendmal mehr.

In den Minen von Ciavolotta rackern sich 600 Arbeiter ab in drei Schichten zu je acht Stunden. Nur 6 Kilometer entfernt ragen zwischen blühenden Mandelbäumen die Tempel Agrigents in den Himmel. Agrigent: Pindar nannte sie »die schönste Stadt der Sterblichen«.

In Ciavolotta aber blühen Schwefelblumen. Viel zu viel Schwefelblumen. Unbarmherzig brennt die Sonne auf das kahle, ockerfarbige Land. Stechender Geruch von Schwefeldioxyd schleicht um die Barak-

Die quadratischen Öffnungen auf dem Dach der Schwefelöfen sind Luftschächte (oberes Bild). Um das Zusammenkitten des Minerals im Ofen zu verhüten, wird die feine Schwefelmasse mit Wasser zu Kuchen gepreßt. Im Ofen schmilzt der Schwefel und wird in hölzerne Formen geleitet, wo er zu einer zitronengelben Masse erstarrt. Bild unten: Die Stollen sind erfüllt von Feuchtigkeit und dem Knattern der Preßluftbohrer.

Die Schwefellager wachsen um die Gruben herum zu großen Bergen an; niemand will sie kaufen. Im nahen Hafen von Porto Empedocle sind die gelben Haufen noch höher. In der Bildmitte bemerkt man das Rechteck des Schwefelofens mit den Mündungen seiner fünf Gänge.

ken. Die Männer, die hier unter Tag oder an den Öfen arbeiten, sind Südländer, aber das *dolce far niente* kennen sie nur vom Hörensagen. Sie sind gelb im Gesicht, schwefelgelb. Denn ihre Arbeit ist ungesund.

Aber die Schwefelmine beschäftigt sie wenigstens. Mit ihrem Verdienst können sie leben. Mehr

schlecht als recht. An unseren Maßstäben gemessen sehr schlecht sogar.

Sie hoffen, weiterhin arbeiten zu können. Für 1100 Lire im Tag schwitzen sie in den Stollen und husten am Ofen. Ihnen ist alles recht, Hauptsache ist, daß sie nicht arbeitslos werden. Die Arbeitslosigkeit ist ihr Gespenst.

Francesco Limbrici ist erst fünfzehn Jahre alt. Und doch arbeitet er wie ein Erwachsener. Er rollt die Mineralwagen zum Schmelzofen.

Diese Türe führt zu den Stollen. Das Gitter wird nur bei Schichtwechsel geöffnet, dreimal im Tag.

Steine sind Ruhekissen für Heilige und Grubenarbeiter ...

